

O ABANDONO PATERNO AFETIVO E A RESPONSABILIDADE CIVIL: possibilidade de indenização por danos morais e seus reflexos no Direito de Família

Kamile Pinheiro de Paula¹
Kailainy Sabara de Brito²
Paula Lima Miranda³

RESUMO

Este artigo analisa o abandono afetivo parental sob a perspectiva do direito de família, destacando seus aspectos jurídicos, sociais e psicológicos. Sendo assim, questiona-se de que forma a ausência de cuidado emocional, atenção e convivência por parte dos pais pode configurar violação aos deveres inerentes ao poder familiar, ensejando responsabilidade civil e eventual indenização por danos morais. O estudo, de natureza teórica e exploratória, fundamenta-se na doutrina, jurisprudência e na evolução legislativa, especialmente após a inclusão do abandono afetivo como ilícito civil pela Lei nº 15.240/2025. A hipótese central é que o abandono afetivo transcende a mera ausência física, refletindo um descumprimento dos deveres de afeto, educação e amparo moral, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Conclui-se que o reconhecimento jurídico do abandono afetivo representa um avanço na proteção da dignidade da criança e do adolescente, consolidando a afetividade como valor jurídico essencial nas relações familiares e reforçando o dever de cuidado como elemento estruturante do poder familiar.

PALAVRAS-CHAVE: abandono afetivo parental; responsabilidade civil; direito de família; dever de cuidado.

ABSTRACT: article analyzes parental emotional abandonment from the perspective of family law, highlighting its legal, social, and psychological aspects. Therefore, it questions how the absence of emotional care, attention, and companionship on the part of parents can constitute a violation of the duties inherent in parental authority, giving rise to civil liability and potential compensation for moral damages. The study, of a theoretical and exploratory nature, is based on doctrine, jurisprudence, and legislative evolution, especially after the inclusion of emotional abandonment as a civil offense by Law No. 15.240/2025. The central hypothesis is that emotional abandonment transcends mere physical absence, reflecting a breach of the duties of affection, education, and moral support, as provided for in the Federal Constitution and the Statute of the Child and Adolescent. It is concluded that the legal recognition of emotional abandonment represents progress in protecting the dignity of children and adolescents, consolidating affection as an essential legal value in family relationships and reinforcing the duty of care as a structuring element of parental authority.

¹ Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

³ Mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida/Vitória-ES. Pós graduação *Lato Sensu* em Direito Penal com capacitação para o Ensino no Magistério Superior pela Faculdade Damásio. Advogada. Orientadora no Núcleo de Prática Jurídica e Docente na Fadivale. Membro do IBDFAM. Membro da Comissão Nacional do Agronegócio Famílias e Sucessões do IBDFAM.

KEYWORDS: parental emotional abandonment; civil liability; family law; duty of care.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 2.1 CONCEITOS: FAMÍLIA, AFETO E ABANDONO PATERNO AFETIVO NO MEIO FORENSE. 2.2 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS JURÍDICOS SOBRE O ABANDONO PATERNO AFETIVO. 3 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. 4 POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SEUS REFLEXOS NO DIREITO DE FAMÍLIA. 5 O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS QUANTO À POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. 6 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo trata do abandono paterno afetivo e a responsabilidade civil, de forma delimitada aborda a possibilidade de indenização por danos morais e seus reflexos no Direito de Família.

O abandono afetivo, especialmente o paterno, constitui uma problemática relevante no contexto jurídico e social contemporâneo, pois envolve a omissão do genitor no dever de cuidado, convivência e apoio emocional indispensáveis ao desenvolvimento saudável do filho. Embora o sustento material seja cumprido, muitas vezes há a ausência do afeto e da presença paterna, o que pode gerar consequências psicológicas e morais significativas.

Nesse contexto, questiona-se: é juridicamente possível a responsabilização do pai por abandono afetivo, com indenização por danos morais, sem que isso represente uma mercantilização do afeto? Parte-se da hipótese de que o abandono paterno afetivo pode ensejar responsabilização civil, sendo a indenização por danos morais admitida não pela falta de amor, mas pelas consequências jurídicas e psicológicas decorrentes da omissão no dever de cuidado e convivência.

A relevância do tema reside no fortalecimento do Direito de Família e para a proteção da dignidade da pessoa humana. A ausência paterna afeta não apenas o núcleo familiar, mas também valores constitucionais como o melhor interesse da criança e a função social do afeto nas relações familiares. Assim, discutir a possibilidade de reparação por danos morais em razão do abandono afetivo é

fundamental para reafirmar a responsabilidade dos pais e promover uma cultura de cuidado e convivência.

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar a possibilidade de indenização por danos morais decorrentes do abandono afetivo paterno, à luz da responsabilidade civil e dos reflexos dessa responsabilização no Direito de Família. Especificamente, pretende-se identificar os fundamentos legais e constitucionais relacionados ao tema; bem como examinar a doutrina e a jurisprudência acerca da indenização por abandono paterno afetivo; além de analisar hipóteses de responsabilização civil no âmbito do Direito de Família e verificar os critérios e princípios jurídicos aplicáveis ao tema.

O estudo tem uma abordagem dedutiva e como técnica de pesquisa a bibliográfica, valendo-se da legislação, doutrinas e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Estaduais.

Além desta introdução, o artigo está composto pelas seguintes partes: principais instrumentos jurídicos sobre o abandono paterno afetivo; aplicação das regras de responsabilidade civil nas relações familiares; possibilidade de indenização por danos morais e seus reflexos no Direito de Família; análise e discussão dos dados; e conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITOS: FAMÍLIA, AFETO E ABANDONO PATERNO AFETIVO NO MEIO FORENSE

O conceito de família, no contexto jurídico-brasileiro, constitui-se como um instituto dinâmico e plural, cujo reconhecimento legal ultrapassa os laços exclusivamente biológicos ou formais e assume centralidade em torno da convivência, da afetividade e da solidariedade entre pessoas. A Constituição Federal de 1988, ao dispor em seu art. 226 que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, inaugura uma nova visão constitucional da família, abrindo-se para múltiplas formas de entidade familiar.

Perante o exposto, em sua evolução, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a família não mais se limita ao casamento formal, mas abrange também a união

estável, a família monoparental, e demais arranjos que repercutem em função da convivência e do afeto. Segundo Paiano *et al.* (2023, p. 273),

A partir desta ideia, entende-se que o novo modelo de família possui por foco principal o sujeito e, justamente por essa razão, é que ela se alicerça na personalização, afetividade, pluralidade e no eudemonismo. Dessa forma, esta instituição tem como finalidade precípua proporcionar que seus membros sejam felizes. Com esta nova roupagem, a família, antes vista tão somente como instituição, passou a ser instrumento para que cada indivíduo pertencente a ela desenvolva sua personalidade de forma íntegra, funcionando como elemento “dignificador” desses sujeitos. É neste contexto, que a família aparece como um sistema social.

Sob esse prisma, a família passa a desempenhar uma funcionalidade social relevante: ela é não apenas um meio de reprodução ou organização patrimonial, mas um espaço de realização pessoal, de proteção recíproca, de desenvolvimento humano e de solidariedade entre seus membros. Nesse sentido, o direito de família contemporâneo vê a afetividade como elemento estruturante e a convivência como critério de configuração familiar, ultrapassando o paradigma da formalidade matrimonial ou da consanguinidade exclusiva.

Ademais, o de afeto pode ser compreendido como a valorização jurídica dos vínculos emocionais, de cuidado, convivência e reconhecimento mútuo entre os sujeitos que compõem o núcleo familiar. Trata-se de uma mudança de paradigma: até recentemente, as relações familiares eram construídas prioritariamente a partir de critérios formais, biológicos ou patrimoniais, mas, em decorrência das transformações sociais e da evolução normativa, o afeto passou a constituir elemento estrutural das entidades familiares. Nesse contexto, ele não é mais um mero sentimento privado, mas sim um valor que legitima e orienta os deveres e direitos das relações familiares modernas.

Kant (2007, p.30) prescrevia que:

O amor enquanto inclinação não pode ser ordenado, mas o bem-fazer por amor enquanto inclinação não pode ser ordenado, mas o bem-fazer por dever, mesmo que a isso não sejamos levados por nenhuma inclinação e até se oponha a ele uma aversão natural e invencível, é amor prático e não patológico, que reside na vontade e não na tendência da sensibilidade, em princípios de acção e não em compaixão lânguida. E só esse amor é que pode ser ordenado

Essa nova concepção do afeto implica que o Direito de Família se volta à pessoa humana — ao sujeito concreto das relações — e não apenas às formas institucionais ou aos vínculos tradicionais. A afetividade torna-se, portanto, princípio jurídico que guia a formação, a manutenção e a dissolução de vínculos familiares, exigindo a tutela dos laços afetivos na guarda, filiação, adoção e sucessão, entre outros institutos. A família contemporânea passou a ser reconhecida não mais exclusivamente pelo casamento ou por vínculos biológicos, mas pelo afeto, que se tornou elemento essencial para a configuração das relações familiares (Dias, 2022).

Sob essa ótica, abandono afetivo parental pode ser compreendido como a ausência de convivência emocional e de assistência moral de um dos genitores em relação ao filho, ainda que as necessidades materiais e físicas deste sejam devidamente atendidas. Trata-se de uma forma de omissão que afeta o desenvolvimento integral da criança ou adolescente, comprometendo aspectos emocionais, sociais e psicológicos de sua formação. Essa falta de presença e cuidado afetivo não se confunde com abandono material ou negligência, pois está relacionada à ausência de demonstrações de carinho, atenção e apoio emocional, elementos essenciais para a constituição saudável da personalidade e da autoestima do indivíduo.

No âmbito jurídico e social, o abandono afetivo parental suscita discussões quanto à possibilidade de o Estado impor o dever de amar ou de tutelar juridicamente o afeto. Ainda que o amor não possa ser exigido, reconhece-se que os pais têm o dever de cuidar e oferecer um ambiente que garanta o desenvolvimento pleno de seus filhos. O abandono afetivo, portanto, representa o descumprimento desse dever de cuidado, podendo gerar consequências emocionais graves para a vítima e, em alguns casos, repercussões jurídicas, especialmente quando se verifica que essa omissão violou direitos fundamentais da criança ou do adolescente, como o direito à dignidade e à convivência familiar saudável.

2.2 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS JURÍDICOS SOBRE O ABANDONO PATERNO AFETIVO

No ordenamento jurídico brasileiro, embora ainda não exista lei específica que

tipifique de modo autônomo o abandono paterno-afetivo, conta-se com um conjunto de instrumentos jurídicos, que permitem tanto a prevenção como a reparação das condutas omissivas ou negligentes por parte de genitor que abandona afetivamente o filho. Nesse contexto, a CRFB/88 consagra princípios e deveres que servem como fundamento desse instituto: por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar (art. 3º, I), o dever de assistência familiar (art. 229) e a prioridade absoluta para crianças e adolescentes (art. 227).

Sob essa ótica, conceito atual de família, centrada no afeto como elemento agregador, exige dos pais o dever de criar e educar os filhos sem omitir-lhes o carinho necessário para a formação plena de sua personalidade, como atribuição do exercício do poder familiar. Segundo Fávero, Pini e Silva (2020, p. 95)

O desenvolvimento da criança e do adolescente está fundamentado em relações contínuas de afeto, proteção e cuidado que lhes permitam estabelecer vínculos afetivos, experimentar emoções e alcançar autonomia na construção recíproca de sua subjetividade. Os vínculos familiares ditam o suporte necessário ao enfrentamento dos diversos desafios deste período peculiar de desenvolvimento e fazem a mediação para a convivência com o mundo social, como forma de pertencimento. É em torno dessa concepção que a convivência familiar e comunitária passa a ser reconhecida como um direito fundamental no ECA, que estabeleceu no artigo 19 que toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado no seio de sua família de origem e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária.

Assim, como expresso no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990): “Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral” (Brasil, 1990).

Logo, a proteção integral à criança e ao adolescente e o reconhecimento de sua vulnerabilidade institucionalizam a exigência de convivência familiar e cuidado, sendo, portanto, instrumento de proteção à face afetiva da parentalidade. O poder familiar e os deveres correlatos dos pais, previstos no Código Civil, impõem a obrigação de guarda, sustento, educação e companhia dos filhos. Ainda que esse dever não mencione expressamente afetividade, a doutrina e a jurisprudência interpretam que dele decorre também uma dimensão afetiva.

Devido a sua evidente importância, o afeto tomou grandes proporções no cenário do Direito de Família. Em virtude disso, passou a ser considerado como preceito indispensável para a constituição familiar. Por essa razão, o ordenamento jurídico valorizou o afeto e passou a considerá-lo como um princípio constitucional implícito em consonância com o da dignidade humana, vez que não foi insculpido expressamente na legislação pátria.

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 226, § 7º, e 229, dá juridicidade ao dever de cuidado recíproco entre pais e filhos e torna expressa a responsabilidade parental, que é um dos pilares do Direito das Famílias.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

[...].

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil 1988).

A formação de qualquer criança tem início na família e é na família que os pais devem transmitir valores éticos e morais a seus filhos. Os deveres dos pais em relação aos filhos menores estão dispostos no artigo 1.634 do Código Civil de 2002, constando dentre eles o dever de dirigir-lhes a criação e a educação, bem como o direito de tê-los em sua companhia e guarda.

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I - Dirigir-lhes a criação e a educação;

II - Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584;

[...] (Brasil, 2002).

Ademais, o Governo Federal sancionou a lei 15.240/2025, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho 1990, para reconhecer o abandono como ilícito civil, passível de reparação por danos. Com a

mudança, os pais passam a ter o dever legal de prestar assistência afetiva aos filhos, além das obrigações já previstas de sustento, guarda e educação. O texto especifica que essa assistência deve ocorrer por meio de convivência ou visitação periódica, garantindo o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da criança ou do adolescente.

O novo §2º do artigo 4º do ECA estabelece que cabe aos pais zelar também pela assistência afetiva, que passa a ser detalhada em três dimensões: orientação nas principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais; solidariedade e apoio em momentos de sofrimento ou dificuldade; presença física quando solicitada pela criança ou adolescente, sempre que possível. Esses pontos formalizam a noção de cuidado emocional como parte integrante das responsabilidades parentais.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

§1º A garantia de prioridade compreende:

- a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

§ 2º Compete aos pais, além de zelar pelos direitos de que trata o art. 3º desta Lei, prestar aos filhos assistência afetiva, por meio de convívio ou de visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento.

§ 3º Para efeitos desta Lei, considera-se assistência afetiva:

- I – orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais;
- II – solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldade;
- III – presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente quando possível de ser atendida (Brasil, 1990).

A lei modifica ainda o artigo 5º do ECA para incluir expressamente o abandono afetivo entre as condutas ilícitas que violam direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Tais atos, segundo o texto, passam a ser sujeitos à reparação civil e a outras sanções cabíveis.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Parágrafo único. Considera-se conduta ilícita, sujeita a reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou a omissão que ofenda direito fundamental de criança ou de adolescente previsto nesta Lei, incluídos os casos de abandono afetivo (Brasil, 1990).

O artigo 22 também foi alterado para incluir a assistência afetiva entre os deveres dos pais, que deverão assegurar sustento, guarda, convivência e educação, em conformidade com o interesse e o bem-estar dos filhos.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda, convivência, assistência material e afetiva e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.:

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei (Brasil, 2025).

Com a mudança, os pais passam a ter o dever legal de prestar assistência afetiva aos filhos, além das obrigações já previstas de sustento, guarda e educação. O texto especifica que essa assistência deve ocorrer por meio de convivência ou visitação periódica, garantindo o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da criança ou do adolescente. Ademais, o Estado reconhece que a assistência afetiva e o convívio familiar regular são tão importantes quanto o sustento material. O texto define o abandono afetivo como a omissão no dever de garantir cuidado emocional, convivência, guarda, apoio moral e social — elementos essenciais ao desenvolvimento psicológico e social da criança e do adolescente.

O documento reforça ainda que o cuidado emocional é um dever jurídico e social, não uma escolha pessoal. A ausência afetiva pode trazer danos graves ao desenvolvimento infantil e, por isso, pode ser apurada pela Justiça com base em relatórios e encaminhamentos feitos por conselhos tutelares, Ministério Público, escolas e serviços de saúde.

Geralmente, esse abandono afetivo parental ocorre após a separação dos genitores, quando a guarda passa a ser concedida a apenas um dos pais, sendo, na maioria das vezes, deferida à mãe. O outro genitor passa então a ausentar-se, deixando de cumprir com seus deveres e obrigações em relação ao filho, sendo que

tais deveres e obrigações encontram-se regulamentados em nosso ordenamento jurídico.

Sob esse viés Pereira, (2024, p. 465) afirma que:

A dissolução do vínculo conjugal não pode, nem deve significar o rompimento ou alteração do vínculo parental. Por outro lado, os laços de sangue não são suficientes para garantir a maternidade e a paternidade, que é muito mais um exercício diário no convívio, na cumplicidade, no estabelecimento de regras e limites, no companheirismo e no amor. É assim que se estabelecem os mais sólidos e profundos vínculos, invisíveis aos olhos da genética. Em outras palavras, paternidade e maternidade são funções exercidas, voltadas à segurança, à proteção, ao acolhimento, podendo ser encontrada nas famílias, entre os entes queridos, com os quais nos relacionamos desde o início de nossa existência.

A ausência do afeto necessário na relação parental é o que desencadeia o abandono afetivo e suas diversas consequências na seara familiar. Essa carência pode, inclusive, ocasionar aos filhos sérios danos no pleno desenvolvimento como pessoas/cidadãos. Desta maneira, o abandono afetivo não é ausência de amor do pai para com o filho, mas o descumprimento do dever de cuidado durante o desenvolvimento físico, psíquico e moral da criança/adolescente. É a supressão do direito de conviver em um ambiente familiar saudável, protetivo e atencioso.

Assim, a convivência dos filhos com os pais não é direito do pai, mas direito do filho. Com isso, quem não detém a guarda tem o dever de conviver com ele. Não é direito de visitá-lo, é obrigação de visitá-lo. O distanciamento entre pais e filhos produz sequelas de ordem emocional e reflexos no seu sadio desenvolvimento. O sentimento de dor e de abandono pode deixar reflexos permanentes em sua vida. (Dias, 2006, p. 106)

Logo a presença do pai é imprescindível no desenvolvimento da personalidade dos filhos e a ausência do genitor ocasiona consequências graves na vida da prole. As implicações desse abandono são as mais variadas possíveis, tais como: (...) estigma de rejeição, de ser ignorado, destrói princípios, desvia o caráter, desestrutura personalidades, destrói a autoestima e autoconfiança da criança ou do jovem, o que poderá acarretar, no futuro, a construção de um adulto desestimulado, que apresenta dificuldades em expressar seus sentimentos, bem como com problemas psíquicos, como por exemplo, depressão, ansiedade, traumas, o que será refletido nas pessoas que convivem com ele (Alves, 2013, p. 3).

Conseqüentemente, abandonar afetivamente a prole é violar diretamente o princípio da dignidade humana. É transgredir os preceitos fundamentais assegurados pela nossa Constituição, tais como a convivência familiar e a paternidade responsável previsto no art. 227, caput, do referido diploma legal.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana; (Brasil, 1988).

Assim, não basta simplesmente que o pai cumpra com sua obrigação de pagar alimentos. Apesar de importante, assumir a responsabilidade financeira da criação dos filhos não é suficiente para caracterizar o desempenho paternal, que só será efetivo com presença do afeto. A omissão do genitor gera dano afetivo suscetível de ser indenizado, uma vez que a lei obriga e responsabiliza os pais no que diz respeito aos cuidados com os filhos, encargo de quem detém o poder familiar.

3 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES

A doutrina clássica ainda entende que a responsabilidade surge de uma conduta lesiva praticada por alguém que age, de início, de forma ilícita, violando uma norma jurídica preexistente — seja ela legal ou contratual —, tornando-se, assim, obrigado a arcar com as conseqüências de seu comportamento. Portanto, responsabilidade, para o Direito, consiste em uma obrigação derivada, ou seja, um dever sucessivo que nasce da infração de uma obrigação primária, impondo ao agente o dever de suportar os efeitos jurídicos de seu ato.

No campo do Direito Privado, a violação de um interesse de natureza particular pode gerar a responsabilidade civil, obrigando o infrator a reparar o dano causado. Caso não seja possível restabelecer o estado anterior das coisas (restituição in natura), impõe-se o dever de indenizar a vítima, seja por meio de compensação pecuniária, quando o dano puder ser mensurado economicamente, ou por compensação moral, quando tal estimativa não for viável. Assim, aquele que pratica

um ato ilícito tem o dever jurídico de reparar o prejuízo material ou moral decorrente de sua conduta, buscando restituir, tanto quanto possível, o equilíbrio anterior à ofensa.

No Direito de Família, a responsabilidade civil manifesta-se tanto na esfera patrimonial dos vínculos familiares quanto na própria dimensão pessoal das relações entre seus membros. Ela atua como instrumento de proteção e reparação das lesões ocorridas no seio familiar, especialmente entre pais e filhos. Pode ser aplicada em razão de atos ilícitos subjetivos, decorrentes de culpa, ou de forma objetiva, conforme o caso. Fundamenta-se nos deveres de cuidado, afeto e solidariedade, abrangendo o dever de sustento, proteção e educação dos filhos, bem como situações de abandono afetivo.

O afastamento injustificado do genitor em relação à sua prole, que rompe os vínculos afetivos e o dever de convivência, é reconhecido como fator desencadeador de danos emocionais e psicológicos na criança ou no adolescente. A ausência do pai, traduzida no abandono afetivo, acarreta sofrimento moral, emocional e psíquico, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Tal violação configura dano moral indenizável, pois resulta de uma privação afetiva que compromete o pleno desenvolvimento da personalidade e a integridade emocional do menor.

Na precursora decisão do Recurso Especial Nº 1159242 SP 2009/0193701-9 do STJ, no tocante ao reconhecimento do abandono afetivo e a consequente concessão de indenização por danos, a Ministra Nancy Andrichi afirmou que:

Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família". A ação ou omissão correspondem ao ato contrário ao Direito, um dos requisitos para a configuração da responsabilidade. A devida conduta, na circunstância do abandono afetivo, ocorre quando há a violação do direito do filho à convivência familiar, desde que esta postura seja injustificável e voluntária (Brasil, 2012, p. 27).

Dessa forma, quando a conduta omissiva do genitor resulta em prejuízos comprovados àquele que foi abandonado, geralmente identificados por meio de laudo pericial e avaliação técnica de profissionais especializados, estão configurados os elementos fundamentais da responsabilidade civil: o nexo causal, o nexo de imputação e o dano antijurídico. Assim, a recusa do pai em exercer um dos deveres inerentes ao poder familiar, ao negar ao filho o convívio e a presença paterna,

ocasiona traumas emocionais que merecem reparação.

Nessa conjunção, o filho privado da convivência e da referência paterna sofre lesão emocional profunda, capaz de gerar marcas que podem perdurar por toda a vida. Contudo, mesmo diante do reconhecimento da possibilidade de condenação dos pais ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do abandono afetivo, surge uma nova discussão quanto à definição e mensuração do valor dessa reparação.

Cabe destacar que a simples ausência da figura paterna não é, por si só, suficiente para configurar o dano moral por abandono afetivo. É imprescindível que se comprove a existência do abandono efetivo, a rejeição e os prejuízos à formação da personalidade. As perícias devem, portanto, investigar detalhadamente, com base em métodos técnicos, a extensão e a gravidade dos danos psíquicos provocados pela falta de convivência paterna. Além disso, devem esclarecer a finalidade da ação indenizatória para o requerente, explicitando seu significado e seu valor simbólico no processo de desenvolvimento psicológico e de inserção social do indivíduo afetado.

Assim, uma vez verificados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: o nexo de causalidade entre a conduta omissa do pai e os danos sofridos pelo menor, preenchendo os requisitos necessários para o enquadramento dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Brasil, 2002).

Admitindo, assim, a indenização por danos morais decorrente do abandono afetivo. No mesmo sentido é a decisão do Tribunal do Estado de Minas Gerais, ao julgar favorável pedido de indenização por abandono afetivo em razão do descumprimento dos encargos decorrentes do poder familiar.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO
- POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DECORRENTE DE DANO MORAL -

CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO COMPROVADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - REDUÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA DO GENITOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Segundo entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, em caráter excepcionalíssimo, é juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais fulcrado no abandono afetivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 0030381-48.2016.8.13.0242, Relator: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especial, Data de Publicação: 20/02/2024) (Minas Gerais, 2024).

Nesta decisão específica, o Desembargador Élito Batista de Almeida fundamenta que, embora o afeto não seja passível de imposição judicial, o cuidado é um dever jurídico. A omissão desse cuidado (presença, assistência moral e acompanhamento do desenvolvimento do filho) é o que gera o ilícito civil. A reparação por dano moral assume um caráter pedagógico-punitivo. Essa medida não visa precificar o afeto, mas garantir que a omissão parental injustificável seja responsabilizada e que o direito à dignidade da prole seja preservado frente ao descaso dos genitores.

4 POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SEUS REFLEXOS NO DIREITO DE FAMÍLIA

Para que seja possível a configuração da responsabilidade civil pelo abandono afetivo é necessário que a conduta seja antijurídica, que neste caso seria a não observância pelo genitor do dever de cuidar e proteger a prole tanto no aspecto material como no afetivo e psicológico; o dano causado ao filho pelos fatos praticados pelo agente, sendo necessária a comprovação de que a criança efetivamente sofreu danos em sua dignidade e personalidade; que esteja presente o nexo de causalidade, ou seja, que os danos sofridos tenham resultado da conduta do agente.

Presentes os pressupostos acima citados, restará ao causador dos danos à obrigação de reparação, por inteligência do artigo 186 e 927 do Código Civil. A respeito deste conceito Diniz (2007, p. 34) contribui ao acrescentar que:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

Com a alteração do ECA, o menor tem a total proteção da lei, visando o respeito à sua dignidade e aos demais direitos. Tanto a família, como a sociedade e o Estado devem assegurar à criança o direito de uma vida digna. Assim, o princípio constitucional, ora estudado, se aplica em absoluto ao menor. Neste passo, sendo o afeto protegido pelo direito à personalidade e, por conseguinte, se houver lesão ao referido direito, bem como ocorrendo o trinômio de dano, culpa e nexa causal, o ato ilícito pela ausência afetiva deve ser indenizado.

No caso concreto, deve o magistrado, o promotor, o advogado e a quem possa interessar observar que o ato ilícito se dá em razão dos pontos de ligação citados. Deste modo, o genitor que incorra ainda que com culpa à lesão ao filho, responderá pelo dano causado. Madaleno e Barbosa (2015, p. 400) asseveram que:

A negligência de um pai ou mãe que somente contribui com a pensão alimentícia ao menor, porém não age com um mínimo de afeição. Esse age ilícitamente, pois a figura do “pai” ou da “mãe” vai além do biológico ou jurídico, mas de acordo com a exegese da lei, pai e mãe são aqueles que demonstram afeto na criação da criança, criando um vínculo afetivo com o filho.

O desapego afetivo revela um ato ilícito, vez que descumpre o dever do exercício familiar. Assim, se torna plenamente cabível a indenização por dano afetivo, pois a atitude do pai que abandona um filho, afeta o direito de personalidade saudável da criança. A indenização tem por escopo uma finalidade reparatória e também educativa, pois visa à conscientização do genitor que abandonou o filho, de que seu ato é um mal moral e jurídico.

As indenizações em pecúnia, nesses casos, representam a conscientização e, parafraseando Branco (2006, p. 155),

Não buscam vantagem patrimonial em benefício da vítima do abandono, mas apenas uma forma de compensação diante da ofensa sofrida, já que esta é irreparável, atuando apenas pedagogicamente, isto é, de maneira educativa ao ofensor, como efeito preventivo, servindo de exemplo para a sociedade, aplicando a teoria do desestímulo, de forma a evitar a reincidência da prática delituosa.

O abandono afetivo é passível de indenização por danos morais, em razão da

inobservância dos deveres e obrigações ínsitos ao exercício da parentalidade e da violação aos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana capazes de gerar traumas, lesões ou prejuízos psíquicos a indivíduo em fase de desenvolvimento.

Nesse cenário, os principais reflexos da possibilidade de indenização é sua função pedagógica e preventiva, desestimulando comportamentos negligentes e reforçando o dever de solidariedade entre os membros da família. Essa função educativa do Direito demonstra que a responsabilização não visa apenas à compensação econômica da vítima, mas também à promoção de relações familiares mais responsáveis e conscientes. Ao reconhecer a importância da convivência e do afeto, o Poder Judiciário contribui para a formação de uma cultura de respeito aos laços familiares e à dignidade de cada um de seus integrantes.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. A indenização em foco tem caráter muito mais disciplinar do que reparatório, porquanto o sofrimento pessoal não pode ser mensurado nem verdadeiramente reparado, e o que mais importa na fixação do valor da indenização é que este se traduza em uma repreensão que leve a reclamada a se precaver, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de dano [...]. (TRT-2 XXXXX20205020363 SP, Relator.: Sergio Roberto Rodrigues, 11ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 25/01/2022) (Brasil, 2022).

Outro reflexo relevante é a proteção integral da criança e do adolescente, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com o princípio constitucional da prioridade absoluta. O reconhecimento da possibilidade de indenização por danos morais amplia a tutela jurídica sobre a infância, garantindo não apenas os direitos materiais, mas também os direitos emocionais e psicológicos. Dessa forma, a ausência de cuidado e afeto passa a ser compreendida como violação a um direito fundamental, merecendo reparação judicial.

5 O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS QUANTO À POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO

Apesar da existência de vasta produção doutrinária, jurisprudencial e normativa, ainda não há consenso entre os tribunais brasileiros acerca da possibilidade de indenização por danos morais em casos de abandono afetivo paterno. Nesse

contexto, delineiam-se duas correntes principais sobre o tema. A primeira entende que o abandono afetivo deve ser tratado exclusivamente no âmbito do Direito de Família, por meio das medidas próprias, como a destituição do poder familiar, não configurando ato ilícito civil a ensejar reparação pecuniária. Essa posição acredita que a fixação de indenização nesses casos, levaria à monetarização do amor, o que é incabível, pois estariam obrigando alguém a amar.

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABANDONO AFETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA. PACTA CORVINA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A possibilidade de compensação pecuniária a título de danos morais e materiais por abandono afetivo exige detalhada demonstração do ilícito civil (artigo 186 do Código Civil) cujas especificidades ultrapassem, sobremaneira, o mero dissabor, para que os sentimentos não sejam mercantilizados e para que não se fomente a propositura de ações judiciais motivadas unicamente pelo interesse econômico-financeiro. 2. Em regra, ao pai pode ser imposto o dever de registrar e sustentar financeiramente eventual prole, por meio da ação de alimentos combinada com investigação de paternidade, desde que demonstrada a necessidade concreta do auxílio material. 3. É insindicável, nesta instância especial, revolver o nexo causal entre o suposto abandono afetivo e o alegado dano ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O ordenamento pátrio veda o pacta corvina e o venire contra factum- proprium. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido (REsp 1493125/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016) (Brasil, 2016).

Segundo o ministro relator, Ricardo Villas Bôas Cueva, a inexistência de afeto no ambiente familiar, em regra, não caracteriza dano a ser ressarcido por meio de indenização pecuniária, haja vista que o afeto é sentimento imensurável materialmente, que ultrapassa a tutela jurídica. Assim, a indenização somente seria cabível mediante comprovação de ilícito civil nos termos do artigo 186 do Código Civil, com demonstração concreta de nexo causal e de dano que ultrapasse meros dissabores, a fim de evitar a mercantilização das relações afetivas e o ajuizamento de ações motivadas por interesses econômicos.

De outro lado, mesmo que paulatinamente, a jurisprudência tem formado posicionamentos favoráveis à indenização pelo abandono afetivo. Manifesta-se que, havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela vítima, esta deve ser ressarcida,

baseando-se primordialmente no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, reconhecendo que o dever de cuidado dos pais vai além do sustento material, abrangendo o acompanhamento afetivo, moral e psicológico indispensável ao pleno desenvolvimento do filho

APELANTE (S): SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA APELADO (S): TERCEIRO INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO: CRISLAINE BORGES VIEIRA MARIA MADALENA BORGES CUSTOS LEGIS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO – PROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDAR – COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL – POSSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. As provas produzidas nos autos caracterizaram o abandono afetivo e a negligência do genitor que deixou, voluntariamente, de conviver com a filha desde a infância, bem como de prestar auxílio e cuidar da recorrida. Ademais, embora a autora seja portadora de incapacidade mental, não há dúvida de que essa forma de omissão e descaso é danosa para a filha, eis que se ausentou de cumprir seu dever legal de proteção e cuidados necessários com a filha. Salienta-se que em razão de o afeto não ser coisa, mas sentimento, é preciso que um pai saiba que não basta pagar prestação alimentícia para dar como quitada sua "obrigação" . Para a configuração da responsabilidade civil do genitor, no caso de abandono afetivo, deve ficar comprovada a conduta omissiva ou comissiva deste quanto ao dever jurídico de convivência com a filha, o que no caso restou demonstrado. Se o valor do dano moral foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade a fim de reparar o sofrimento comprovadamente causado à filha/autora, portadora de necessidades especiais, não há razão para reduzi-lo.- (TJ-MT - AC: XXXXX20178110020, Relator.: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (Mato Grosso, 2023).

Segundo a fundamentação da ministra relatora Marilsen Andrade, a comprovação do descumprimento do dever de cuidado, implica a ocorrência de ilícito civil, sob a forma de omissão. O sentimento de desprezo sentido pelo filho em decorrência da conduta omissiva traduz motivo suficiente à compensação. É certo ser impossível obrigar alguém a amar, mas faz-se necessário compreender que o reflexo do desamor, do abandono, da ausência de um dos genitores na vida pessoal e psicológica do filho, pode vir a acarretar uma obrigação de ressarcir os prejuízos causados por essas condutas. O cuidado é fundamental para a formação do menor e do adolescente; ganha o debate contornos mais técnicos, pois não se discute mais a mensuração do intangível – o amor – mas, sim, a verificação do cumprimento, descumprimento, ou parcial cumprimento, de uma obrigação legal: cuidar.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob relatoria do

Desembargador Élitó Batista de Almeida, reconheceu, em caráter excepcional, a possibilidade de indenização por abandono afetivo. O acórdão ressalta que, uma vez comprovados a conduta omissiva do genitor, o dano psicológico do filho e o nexo causal entre ambos, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Todavia, considerando a capacidade econômica do réu, o tribunal determinou a redução do valor indenizatório, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DECORRENTE DE DANO MORAL - CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO COMPROVADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - REDUÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA DO GENITOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Segundo entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, em caráter excepcionalíssimo, é juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais fulcrado no abandono afetivo - O sucesso da pretensão indenizatória com fundamento no abandono afetivo exige a comprovação da conduta omissiva do pai em relação ao filho -, dano - abalo psicológico sofrido por este -, nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado por aquele e dano sofrido por este - O fato de o autor ter comprovado os requisitos da responsabilidade civil ("ex vi" do art. 186 do Código Civil), impõe a manutenção da sentença que julgou procedente seu pedido de indenização por abandono afetivo – Restando demonstrado que o valor fixado a título de indenização está além das condições econômicas do apelante, impõe-se a redução do valor de forma a adequá-la à realidade das partes - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 0030381-48.2016.8.13.0242, Relator: Des.(a) Élitó Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 20/02/2024) (Minas Gerais, 2024).

Assim, verifica-se que, embora ainda não haja uniformidade nos entendimentos jurisprudenciais, consolida-se, de forma paulatina, a compreensão de que o abandono afetivo, quando caracterizado por omissão injustificável no dever de cuidado e comprovados seus reflexos psíquicos e emocionais, pode gerar responsabilidade civil. Tal posicionamento não visa à monetarização do amor, mas ao reconhecimento jurídico do dever de cuidado como obrigação legal e ética inerente à parentalidade.

6 CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu compreender que o abandono afetivo paterno constitui uma violação ao dever jurídico de cuidado,

convivência e assistência moral, cuja omissão acarreta consequências diretas na formação emocional e psicológica dos filhos. Mais do que a ausência de amor, o abandono afetivo traduz o descumprimento de uma obrigação legal e ética que integra o exercício da parentalidade responsável. Dessa forma, a responsabilização civil por danos morais decorrentes dessa conduta não visa à mercantilização dos sentimentos, mas à proteção da dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro.

Verificou-se que o reconhecimento da indenização por abandono afetivo encontra respaldo nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, especialmente após as recentes alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, que passaram a prever expressamente a assistência afetiva como dever jurídico dos pais. O dever de afeto, entendido como cuidado, presença e orientação, passou a ser compreendido como elemento essencial ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente, sendo sua ausência passível de responsabilização quando comprovados o dano e o nexo causal.

Embora ainda persista divergência nos tribunais superiores acerca da possibilidade de reparação pecuniária nesses casos, observa-se uma tendência evolutiva na jurisprudência brasileira em admitir a indenização em caráter excepcional, desde que configurados os elementos da responsabilidade civil.

Essa evolução reflete o amadurecimento do Direito de Família, que gradativamente se afasta de um viés patrimonialista e formal para assumir um caráter mais humanizado, centrado nos valores da afetividade, solidariedade e dignidade.

Por fim, conclui-se que o reconhecimento jurídico do abandono afetivo como causa de dano moral representa não apenas um instrumento de reparação, mas também uma medida pedagógica e preventiva, voltada à conscientização dos pais quanto à importância do afeto e da convivência na formação dos filhos. Trata-se de um avanço na consolidação de um modelo de família pautado na responsabilidade, no respeito e no cuidado mútuo, reafirmando que o amor não se impõe, mas o dever de cuidar é, sim, juridicamente exigível e moralmente inafastável.

REFERÊNCIAS

BRANCO, Bernardo Castelo. **Dano moral no direito de família**. São Paulo: Método, 2006.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 136 de 09.09.2025. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: . Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 5 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 1 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 15 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 15 out. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 15.240, de 28 de outubro de 2025**. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para caracterizar o abandono afetivo como ilícito civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2025/Lei/L15240.htm. Acesso em: 30 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.159.242 - SP**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 24 abr. 2012. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2012. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/acordao-abandono-afetivo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.573.921 - MG**. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em: 23 fev. 2016. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2016. Disponível em: www.jusbrasil.com.br. Acesso em: 20 out. 2025.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2022.

FÁVERO, Eunice T.; PINI, Francisca Rodrigues O.; SILVA, Maria Liduína de Oliveira E. **ECA e a proteção integral de crianças e adolescentes**. São Paulo: Cortez Editora, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555550054/>. Acesso em: 23 out. 2025.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Tradução: Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007.

MADALENO, Rolf. **Curso de direito de família**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

MADALENO, Rolf; BARBOSA, Eduardo. **Responsabilidade civil no direito de família**. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597000689/>. Acesso em: 23 out. 2025.

MATO GROSSO. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº XXXXX20178110020**. Relatora: Marilsen Andrade Addario. Julgado em: 8 mar. 2023. Publicado em: 15 mar. 2023.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº 0030381-48.2016.8.13.0242**. Relator: Des. Élio Batista de Almeida. Julgado em: 19 fev. 2024. Publicado em: 20 fev. 2024.

PAIANO, Daniela B. *et al.* **Direito de família: aspectos contemporâneos**. São Paulo: Almedina, 2023. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556279008/>. Acesso em: 23 out. 2025.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Direito das famílias**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. *E-book*. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994914/>. Acesso em: 22 out. 2025.

SÃO PAULO. Tribunal Regional do Trabalho (2ª Região). **Processo nº XXXXX20205020363**. Relator: Sergio Roberto Rodrigues. Publicado em: 25 jan. 2022.